

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА JIGSAW В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

САФАРОВА З.М.

преподаватель кафедры методика преподавания английского языка БГУ имени Носира Хусрава.

***Аннотация.** В статье рассматривается значение метода Jigsaw в процессе обучения английскому языку. Анализируются метод применения и роль в формировании навыков чтения. Особое внимание уделяется коммуникативному подходу, а также практическим рекомендациям для учителей. Методическое использование метода Jigsaw способствует системному и эффективному освоению чтению на английском языке. Главное — сделать упражнения частью живого общения, а не механическим заучиванием правил. Чтение является неотъемлемой частью учебного процесса при изучении иностранного языка.*

***Ключевые слова:** метода Jigsaw, навыков чтения, эффективному освоению, живого общения.*

В преподавании английского языка существует множество педагогических методов. Одна из них Jigsaw - это метод совместного обучения, которая позволяет каждому студенту в "домашней группе" специализироваться на одном аспекте учебной дисциплины.

В процессе преподавания и обучения роль преподавателя является очень решающей в достижении образовательных целей, в этом случае учитель, как руководитель образовательного процесса, может создать среду обучения, которая будет привлекательной и увлеченной для учащихся, с предоставлением опыта, которым обладает учитель в разработке хорошего и систематического метода обучения. Данная методика является руководством для учителей о том, как эффективно обучать студентов. Учитель должен понимать различные методы и стратегии преподавания английского языка.

Jigsaw - это один из эффективных методов совместного обучения, который широко применяется в преподавании английского языка, который может активно развивать командную работу студентов, повышать уровень владения английским языком и овладевать глубокими знаниями, которые были бы невозможны, если бы студенты пытались выучить весь материал самостоятельно. Этот метод широко применяется в преподавании английского языка.

Существует множество экспериментальных исследований по использованию метода Jigsaw в преподавании английского языка, которые показали, что Jigsaw более эффективно применяется при обучении пониманию прочитанного.

Результаты исследования позволяют сделать множество выводов, связанные с методом Jigsaw, применение метода Jigsaw в преподавании английского языка как метод, который может повысить эффективность обучения, интерес студентов к чтению текстов, в процессе урока.

Jigsaw как метод, широко используемый преподавателями в преподавании английского языка, впервые был представлен Эллиотом Аронсоном и опробован им в экспериментах. Этот метод обучения используется для обучения всем видам навыков английского языка, таким как разговорная речь, чтение, аудирование и письмо. Кроме того, с помощью этого метода можно развивать микро-навыки владения английским языком. Jigsaw - это совместный метод обучения, который побуждает учащихся учиться в группе, чтобы запомнить и понять содержание предмета[1].

Преподаватели уделяют особое внимание технике использования Jigsaw не только для того, чтобы у учащихся была мотивация, интерес и чтобы им было легче усваивать материал, но и для того, чтобы учащиеся могли предоставлять и преподавать материал группе друзей или одноклассников, создавая равные возможности в обучении и способствуя общению между

учащимися с разными потребностями. изучая историю, учитель выступает лишь в качестве посредника, фасилитатора и мотиватора. Использование Jigsaw в классе имеет некоторые преимущества.

-Jigsaw может научить студентов сотрудничеству (взаимному обучению) и более равноправному участию всех членов группы.

-Jigsaw может побудить застенчивых или тихих учеников быть более активными в обучении.

-Jigsaw эффективно распределять время и экономить его на следующем материале.

- Jigsaw это эффективный способ улучшить понимание учащимися учебного материала.

Таким образом, стратегия Jigsaw может эффективно снизить нежелание учащихся принимать участие в аудиторных занятиях и помочь создать атмосферу, ориентированную на активного ученика.

Понимание прочитанного текста на английском широко используется на уроках для изучения материала, изучаемых студентами. Он дается на некоторых уровнях образования, таких как начальный, средний и upper intermediate. Кажется, что изучение английского языка является обязательным для людей в эпоху глобализации. Поскольку английский язык доминирует практически во всех сферах нашей жизни, таких как технологии, коммерция и образование.

Целью данного исследования было выяснить эффективность техники составления материалов для улучшения понимания, прочитанного учащимися. Чтение - это один из четырех языковых навыков, представляющий собой активный процесс поиска информации, при котором читатели соотносят информацию в тексте с тем, что они уже знают. Результаты показали, что они были заинтересованы в использовании Jigsaw на курсах английского языка, потому что это было приятное, новое учебное занятие, которое делало их счастливее при изучении английского языка, они чувствовали себя более увлеченными учебной деятельностью.

Приведенный выше вывод согласуется с выводами, согласно которым Блантон считает, что «понимание прочитанного - это активный мыслительный процесс, в ходе которого читатели конструируют смысл для более глубокого понимания концепций и информации, представленных в тексте». [4]. Также Андерсон добавил, что «понимание прочитанного - это процесс конструирования смысла путем координации ряда элементов, понимающих текст».[1]

Согласно результатам исследования, обучение чтению с использованием техники Jigsaw может улучшить понимание прочитанного учащимися. Кроме того, чтение - это процесс рассмотрения последовательности письменных символов и извлечения из них смысла. Чтение - это упражнение, в котором большую роль играют глаза и мозг. При чтении читатели используют глаза для восприятия письменных символов (букв, знаков препинания и пробелов), а мозг - для кодирования или преобразования их в слова, предложения и абзацы.

Чтение - это интерактивный процесс, который происходит между читателем и текстом и приводит к пониманию.

Чтение - это навык восприятия, с его помощью читатели получают информацию.

Поскольку учащиеся должны активно участвовать в процессе преподавания и обучения, ожидается, что Jigsaw поможет улучшить участие в занятиях и разговорную речь.

Существует три основных критерия, которые оправдывают использование литературы в качестве средства обучения второму языку [3].

Во-первых, лингвистический критерий утверждает, что при обучении языку следует использовать литературу, поскольку она предоставляет учащемуся подлинные образцы языка, а также реальные образцы широкого спектра стилей, типов текстов и регистров. Для изучающих иностранный язык чрезвычайно важно иметь представление о различных регистрах, стилях и жанрах и уметь различать назначение каждого из них. Эти различные проявления языка отличаются друг от друга не только лингвистически, но и социально, все они выполняют социально-коммуникативную функцию. Это связано с понятием

адекватности. Это относится к тому факту, что сообщение должно быть лингвистически корректным и соответствующим ситуации не только по содержанию, но и по форме, для более подробного описания понятия адекватности и его связи с коммуникативной компетентностью.

Второй критерий является методологическим и относится к тому факту, что художественный текст имеет множество интерпретаций, которые порождают различные мнения среди учащихся, и это приводит к реальному, мотивированному взаимодействию с текстом, с сокурсниками и с преподавателем. Критерии имеют большое значение, поскольку художественный текст отражает истинные чувства автора, и это создает мощную мотивацию у учащегося. С помощью метода Jigsaw при чтении художественного текста студент получает доступ к этому личному опыту, и если тема заденет его и спровоцирует, он сможет соотнести то, что читает, со своим миром, с тем, что он знает и чувствует.

Цель использования литературы на уроках иностранного языка состоит в том, чтобы сделать урок интерактивным, и можно утверждать, что интерактивный урок, очевидно, может улучшить коммуникативную компетентность учащихся и надолго оставить след в их сознании. Такое занятие может развить у учащихся способности к критическому мышлению и в то же время создать атмосферу учебного центра. Художественные тексты являются богатым источником учебной деятельности и, несомненно, могут стать очень мотивирующим средством для учащихся. Неудивительно, что литературные произведения играют важную роль в обучении английскому языку. Литература открывает перед учащимися новый мир. Она развивает критические способности учащихся. Она охватывает все человеческие дилеммы, конфликты и стремления. Разгадка сюжета короткого рассказа - это нечто большее, чем автоматическое упражнение. Это требует от учащихся личной реакции и побуждает их опираться на свой собственный опыт. Таким образом, учащиеся становятся более вовлеченными в процесс изучения языка. Использование литературы заключается в том, чтобы сосредоточиться на положительном вкладе художественного текста, поскольку он знакомит учащихся с различными регистрами и типами использования языка. Привлекательный и приятный рассказ, передающий наши чувства или эмоцию, может мгновенно тронуть сердце учащегося. Методисты также пришли к выводу, что виды чтения, выполняемые в языковых классах, должны отражать множество применений чтения в реальной жизни.

Для достижения максимальной эффективности метода Jigsaw необходимо научить учащихся варьировать свой подход в зависимости от цели чтения. Чтение - один из основных навыков, который ученик должен приобрести в процессе изучения иностранного языка в школе. В учебной программе по иностранному языку чтение указано как один из основных видов языковой деятельности, который необходимо развивать.

При обучении чтению они должны приобрести навыки беглого и поискового чтения. Поэтому чтение является одной из практических целей преподавания иностранного языка в школах. Чтение имеет большое образовательное значение, поскольку чтение является средством общения, люди получают необходимую им информацию из книг, журналов, газет и т.д. Читая на иностранном языке, ученик обогащает свои знания об окружающем мире. Он знакомится со странами, где говорят на изучаемом языке. Чтение - это один из навыков, которым должны овладеть учащиеся. Овладев чтением, учащимся может быть легче понимать текст, который они читают. При понимании прочитанного учащийся должен понимать содержание текста. Это означает, что он должен понимать явные и неявные значения. Однако многие учащиеся еще плохо понимают текст на английском языке, что вызвано неподходящим методом, используемым преподавателем при обучении чтению.

Таким образом, умение читать имеет не только большое практическое, но и образовательное и социальное значение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Aronson, E. (2004). How the columbine high school tragedy could have been prevented. *Journal of Individual Psychology*, 60(4), 355-360.
2. Aronson, E. (2008). *Jigsaw Classroom*. Retrieved from <https://www.jigsaw.org/>
3. Aronson, E., & Bridgeman, D. (1979). Jigsaw groups and the desegregated classroom: In pursuit of common goals. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 5(4), 438-446.
4. Blanton, C. (2008). The jigsaw classroom under test: No effect on intergroup relations evident. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 18(5), 403-419. doi.org/10.1002/casp.946
5. Hosseini, S., Maleki, R., & Mehrizi, A. (2014). On the impact of using Jigsaw II technique on the development of writing performance of Iranian intermediate EFL learners. *International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW)*, 7(3), 198-215.